

Aplicativo web de gestión de eventos con aplicación móvil para promociones y reservaciones de la posada El Escondido de la ciudad de Caacupé, 2018

Danny Guillermo Gómez Fabián¹ Daisy Patricia Ortiz Valdéz¹

¹Facultad de la Universidad del Norte en Caacupé, Paraguay

Resumen

La Posada “El Escondido”, se encuentra ubicado en la ciudad de Caacupé, un lugar turístico concurrido por muchos turistas, la mencionada posada tiene varias actividades de recreación, hospedaje y eventos. Entre estas se encuentra los juegos de recreación que son la tirolesa, paseo en canoa, tiro con arco, canchas de deportes, como así también el hospedaje y salón de eventos (cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, etc.). Cabe mencionar que en el lugar se realizan sesiones de fotos para todo tipo de ocasiones.

La Posada “El Escondido” de Caacupé actualmente no cuenta con un aplicativo Web ni con una aplicación móvil, ya que el lugar se maneja solo por líneas telefónicas como así las redes sociales y ha perdido clientes ya que no existe un medio con el cual haya suficiente información de los eventos que a realizarse en dicho lugar.

Pregunta de investigación

¿Es factible el desarrollo de un Aplicativo web de Gestión para el gerenciamiento de las actividades con Aplicación móvil para visualización y reservas de la Posada El Escondido de la ciudad de Caacupé Año 2018?

Diseño

La Posada “El Escondido” de Caacupé actualmente no cuenta con un Aplicativo Web ni con una Aplicación Móvil, ya que el lugar se maneja solo por líneas telefónicas como así las redes sociales y ha perdido clientes ya que no existe un medio con el cual haya suficiente información de los eventos que a realizarse en dicho lugar.

Resultado

Con el desarrollo de este trabajo de investigación la Posada “El Escondido” de Caacupé tendrá mejor organización, mayor publicidad, facilidad para brindar las informaciones de los eventos que tiene la mencionada posada.

Conclusión

Se pudo aplicar la tecnología en un lugar importante dentro del turismo y en dicho Posada, logrando así que las tareas se vuelvan más eficientes y seguras a la hora de arrojar un resultado. Luego del desarrollo del Aplicativo Web y Móvil para la Posada El Escondido de la ciudad de Caacupé de la Cordillera, se llega a las siguientes conclusiones:

- Es factible el desarrollo de un Aplicativo Web y Móvil para la Posada El Escondido de Caacupé.
- Agiliza en la hora de realizar las reservaciones de las actividades para ambas partes.
- Con eficiencia y eficaz la tecnología avanza dentro del área del turismo.

Palabras claves: finanzas, gestión, gastos, herramientas, aplicación, móvil, ahorro

Introducción

En la actualidad el turismo ha tomado un lugar importante en nuestro país, en donde la tecnología está incluida y forma parte de la buena calidad de la información recibidas en distintos lugares, así como territorios nacionales e internacionales. La tecnología ha ayudado bastante para el crecimiento del turismo en nuestro país, ha dado mejorías y herramientas que faciliten las ubicaciones exactas de los lugares más transcurrido. Uno de ellos es La posada El Escondido de Caacupé es unos lugares más atractivos de la Ciudad de Caacupé del departamento de la Cordillera. Esta posada cuenta con varias actividades de distracción para todo público, cuyo lugar no tiene un sistema de información fijo, en donde el público pueda observar e informarse acerca de la Posada. Por eso con este proyecto se quiere lograr que haya una página web y una aplicación que contengan las informaciones, imágenes y que facilite al público que pueda acceder a una información concreta y pueda realizar sus reservaciones desde cualquier punto del país sin la necesidad de acercarse al lugar para sus reservaciones pertinentes, además tener una buena organización y servicio tanto para el público y así también la parte administrativa.

Objetivo de la investigación

Desarrollar un Aplicativo Web de Gestión para el gerenciamiento de las actividades con Aplicación Móvil para la visualización y reservas de la Posada “El Escondido”.

Enfoque de la investigación

La investigación es cuantitativa porque los datos que se obtuvieron son ordenados, cuantificados y tabulados utilizando la tecnología informática, es transversal porque se recolectaron los datos una sola vez.

Material y método

Diseño de estudio

Descriptivo porque se describen las situaciones tal cual se manifiestan además se hace referencia a los beneficios que aportará la implementación del Aplicativo Web y Aplicación

Móvil.

Muestreo

Población

Constituyen los usuarios o turista que visitan el lugar y propietarios de la posada.

Muestra

100 personas, constituida por los usuarios y los empleados que administran el lugar.

Recolección de datos

Para la recolección de los datos de la investigación se utilizó el método de la encuesta y la técnica del cuestionario con preguntas cerradas a los usuarios o turistas que frecuente la posada El Escondido de Caacupé.

Análisis de datos

Se realizo teniendo en cuenta el instrumento hacer utilizado, un cuestionario cerrado entregado a los usuarios. Los datos se procesaron en una tabla que permite visualizar los diferentes aspectos indagados y el porcentaje que se obtendrán luego de la aplicación del instrumento.

Consideraciones éticas

La identidad de las personas involucradas en la investigación se mantiene en el anonimato,

Método del desarrollo del sistema

Modelo de Prototipos. También conocido como desarrollo con prototipación o modelo de desarrollo evolutivo, se inicia con la definición de los objetivos globales para el software, luego se identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es necesaria más definición. Este modelo se utiliza para dar al usuario una vista preliminar de parte del software. Este modelo es básicamente prueba y error ya que si al usuario no le gusta una parte del prototipo significa que la prueba fallo por lo cual se debe corregir el error que se tenga hasta que el usuario quede satisfecho. Además, el prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues a partir de que este sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del software. Pero eso si al construir el prototipo nos asegura que nuestro software sea de mejor calidad, además de que su interfaz sea de agrado para el usuario.

Resultados

Figura 1: Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

Discusión

La Posada “El Escondido”, se encuentra ubicado en la ciudad de Caacupé, un lugar turístico concurrido por muchos turistas, la mencionada posada tiene varias actividades de recreación, hospedaje y eventos. Entre estas se encuentra los juegos de recreación que son la tirolesa, paseo en canoa, tiro con arco, canchas de deportes, como así también el hospedaje y salón de eventos (cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, etc.). Cabe mencionar que en el lugar se realizan sesiones de fotos para todo tipo de ocasiones. Dicho lugar no cuenta con un sistema informatizado que proporcione a los usuarios, sobre las actividades recreativas y turísticas que cuenta la Posada “El Escondido”.

La investigación a desarrollar de un Aplicativo Web de Gestión con Aplicación Móvil, es debido a los beneficios que obtendrán los posibles usuarios y propietarios de la Posada “El Escondido” de la ciudad de Caacupé. La realización del Aplicativo Web con la Aplicación Móvil, tendrán una mejor organización, facilidad en el acceso a la información de las actividades tanto para los usuarios como los empleados y sobre todo la digitalización de los servicios disponibles, para la captación de un número de usuarios. Cabe mencionar también en el momento que el usuario registre su reservación a través del Aplicativo Web o la Aplicación Móvil se emitirá un código de autenticación con el cual se obtendrán

Figura 2: Captura de la pantalla Código QR de reserva - Aplicación Móvil

todos los datos e información de la reservación que realizó el usuario.

Finalmente, se pudo constatar que los objetivos se lograron con el desarrollo del Aplicativo Web y Móvil para la Posada El Escondido Caacupé optimizando los procesos llevados a cabo por la administración con el control eficiente de sus actividades y reservaciones previas que cuenta la Posada ya que es de su importancia, también es importante resaltar que se ha podido superar algunos obstáculos presentado durante el proceso del desarrollo y documentación del proyecto, que entre ella se puede mencionar como el contacto con el propietario, que costo varios meses poder localizarlo y tener la autorización de poder obtener los datos necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo del sistema, también hubo inconveniente en la hora de la encuesta, se gestionó un día con el administrador donde más demanda de turista había en la Posada para poder alcanzar la cantidad objetada para la encuesta y así también otros obstáculos que formo parte del desarrollo fue el sector económico y la pandemia en sí. Con todo lo mencionado se pudo aplicar la tecnología en un lugar importante dentro del turismo y en dicho Posada, logrando así que las tareas se vuelvan más eficientes y seguras a la hora de arrojar un resultado.

Referencias

1. C. Mateu, Desarrollo de Aplicaciones Web, Barcelona: Eureka Media, 2004.
2. C. Maleu, Desarrollo de Aplicaciones Web, Catalonia, Barcelona: Euroca Media,SL, 2004.
3. R. Pressman, Ingenieria de Software, vol. 7, Mexico: McGRAW-HILL, 2010.
4. «Bluumi.Net,» [En línea]. Available: <https://bluumi.net/10-caracteristicasuna-aplicacion-movil-de-empresa-exito/>.
5. «EcuRed,» [En línea]. Available: https://ecured.cu/Modelo_de_prototipos.
6. J. Perez Porto y A. Gardey, «Definicion PHP,» 2010. [En línea]. Available: <https://definicion.de/php/>.
7. A. Gardey y j. Perez Porto, «Definicin PHP,» 2010. [En línea]. Available: <https://definicion.de/php/>.
8. D. Lopez, «AcademiaAndroid,» [En línea]. Available: <https://academiaandroid.co>

- m/.
9. D. Lopez Villegas, «Academia Android,» [En línea]. Available: <https://academiaandroid.com/ide-entornos-integrados-de-desarrollo-paraandroid/>.
 10. D. Lopez, «Academia Android,» [En línea]. Available: <https://academiaandroid.com/>.
 11. D. L. Villegas, «Academia Android,» [En línea]. Available: <https://academiaandroid.com/ide-entornos-integrados-de-desarrollo-paraandroid/>.